

DIÁLOGO FORENSE

"SE TODOS QUISERMOS, PODEREMOS FAZER DESTE PAÍS UMA GRANDE NAÇÃO".

TIBADENTES

- INSTITUTOS DE DIREITO ROMANO E SUA INFLUÊNCIA NO DIREITO CIVIL BRASILEIRO

Antonio Rodrigues Rocha

- O EXCESSO DOLOSO NA LEGÍTIMA DEFESA

Genival Salvino de Medeiros

- BENS PÚBLICOS – DOAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – LIMINAR SUSPENSIVA – STF Nº 927/93 – PARTE FINAL DA ALÍNEA “B” DO ARTIGO 17, DA LEI 8.666/93

Calazans Alves de Araújo

- AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vitalmiro Cunha

- IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA

Walmir Santos de Oliveira

- AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CASAMENTO

Rosa Maria da Conceição Correa

- JURISPRUDÊNCIA – STJ – TST – TRF 1ª R – TRF 3ª R – TJAL – TJBA – TJMG – TJPR – TJRJ – TAMG – TARS – TRT 3ª R – TRT 5ª R – TRT 6ª R – TRT 10ª R – TRT 17ª R

- LEGISLAÇÃO FEDERAL

O EXCESSO DOLOSO NA LEGÍTIMA DEFESA

GENIVAL SALVINO DE MEDEIROS (*)

Às outras causas de exclusão de ilicitude, ou causas excludentes de criminalidade como eram então denominadas, não incidia a figura do excesso.

Com a reforma da parte geral do Código Penal, incluiu-se o *excesso doloso*, bem como passaram as

outras causas de exclusão de ilicitude na lei previstas, a ser atingidas pelo excesso.

Para admitir-se o excesso, seja por dolo ou culpa, obrigatoriamente teremos de reconhecer a existência anterior de uma causa legal de exclusão do artigo 23,

(*) PROFESSOR DE DIREITO PENAL DA FADITO

para a qual os atos do agente ultrapassaram os limites da tolerância por lei estabelecidos.

O excesso é representado pelos atos já desnecessariamente praticados, que fogem ao alcance do amparo legal da defesa de um direito, do seu exercício regular ou do estrito cumprimento legal de um dever, previstos no artigo 23 do Código Penal.

Com mais freqüência presenciemos a ocorrência do excesso na legítima defesa, por ser ela a causa mais argüida em tese no nosso Direito Penal. Às outras causas de exclusão de ilicitude, nas quais também incidiu o excesso a partir da reforma de 1984, não denunciemos com a mesma constância, por serem menos debatidas nas defesas forenses. Quanto a elas, criticamos apenas no momento, a impossibilidade de ocorrer excesso, compatível com o *estrito* cumprimento de um dever legal. Entendemos que se o agente excedeu-se em seus atos, não mais estaria estritamente cumprindo um legal dever, por extrapolar seus limites, deixando de existir a causa justificativa de suas ações.

Para penetrarmos no campo do excesso, é necessário partirmos da definição da legítima defesa e do estudo dos seus requisitos, porque o *excesso doloso da legítima defesa* objeto da nossa apreciação, a ela se relaciona diretamente.

LEGÍTIMA DEFESA E SEUS REQUISITOS

Preceitua o artigo 25 do Código Penal Brasileiro: "Entende-se em legítima defesa, quem usando moderadamente dos meios necessários, repele uma injusta agressão atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem.

O estado de legítima defesa exige para o seu reconhecimento a existência de uma agressão, ou o perigo de sua ocorrência, contra a pessoa do agente ou de terceiro por ele defendido. Aquele que legalmente se defende, ou protege o direito ofendido ou ameaçado de outrem, não pode ter causado a ação primeira (agressão), pois a tornaria lícita e conseqüentemente a defesa ilegal. A agressão não pode fundamentar-se numa causa justa, para ensejar a legítima defesa.

A tutela de um direito atingido ou ameaçado de dano é outro requisito da legítima defesa. O bem jurídico protegido pode pertencer ao agente ou a terceiros, que a atitude defensiva é juridicamente amparada.

O tempo da agressão também é considerado, por constituir o elemento determinante da eminência ou sua atualidade. Assim, somente a agressão que se processa no momento (atual), ou a que está prestes a acontecer (iminente), podem dar causa à exclusão legal da ilicitude em apreciação. Uma *agressão passada* não torna lícita a defesa, sendo o agente responsabilizado pelos danos produzidos por suas ações.

Os requisitos dos meios necessários e moderação no emprego, deixamos para analisar por último, por estarem diretamente ligados com o tema em estudo.

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, meios necessários são os estritamente devidos para a utilização na repulsa ou neutralização de uma agressão injusta.

Moderação é o emprego dos meios necessários, apenas até a cessação da agressão ou situação de perigo iminente. E a dosagem na utilização dos meios empregados na reação legal, até atingir-se a situação de tranqüilidade ou segurança do bem jurídico defendido da agressão ou ameaça.

Existe mesmo quem defenda que meios necessários são os que dispõe o agente no momento da repulsa a uma agressão injusta. Entretanto, se tem o agente à disposição diversos meios, lícito é a utilização do menos danoso, comparado com a intensidade da agressão.

DO EXCESSO DE LEGÍTIMA DEFESA

O excesso de legítima defesa pode ocorrer determinado por duas causas, segundo o entendimento dominante da doutrina e jurisprudência: com a utilização de meios comprovadamente desnecessários à repulsa, ou com a imoderação no emprego dos meios embora necessários.

Entende-se por meios desnecessários o emprego de instrumentos de poder lesionador desproporcional ao utilizado na ofensa, e a disparidade entre a ação e a capacidade de dano, do instrumento escolhido para produzir a repulsa legal.

Moderação é a faculdade de exercer uma reação com proporcionalidade à ofensa, apenas suficiente para eliminar a situação de perigo. Ultrapassado esse limite, penetramos no âmbito do excesso.

Quando analisamos as circunstâncias nos casos concretos, concluímos que o excesso de legítima defesa relaciona-se diretamente com a imoderação na utilização dos meios.

Se alguém para reprimir uma agressão injusta escolhe meios incontestavelmente desnecessários, mas os emprega com limitação, apenas neutralizando o ataque ou o perigo, encontra-se legalmente em estado de legítima defesa. Entretanto, embora necessários os meios, se o agente deles se utiliza com desproporção à ofensa, sua atitude é por lei reprovada, ocorrendo o excesso punível por dolo ou culpa.

Exemplo: A, injustamente agredido por B, que empunha um pequeno canivete, utilizando-se de uma arma de fogo de grosso calibre e grande poder de destruição, cautelosamente, fere apenas levemente a mão do agressor.

A dosagem no emprego dos meios torna a ação lícita, ainda empregando meios desnecessários, por limitar-se a neutralizar o perigo, embora tivesse à disposição outros meios menos contundentes.

Entretanto, se na mesma situação, utilizando-se de um objeto comprovadamente necessário à repulsa, o

agente o faz desproporcionalmente ou, após dominar o agressor, passa a espancá-lo, ocorre o excesso, pelo qual será responsabilizado a título de dolo ou culpa.

O excesso não é mais reação. É uma ação ilegal do agente, que a partir desse momento passa de agredido a agressor do oponente dominado. As situações agora se invertem. Vítima passa a agressor e agressor a vítima.

Existe entendimento que, contra os atos que constituem o excesso, é possível o uso da legítima defesa, por tratar-se de atos ilícitos, injustamente praticados.

Esta passagem de um estado legal para a prática de atos ilícitos é o momento limite que separa a legítima defesa do excesso. A este momento dispensamos uma atenção especial, por ser ele de grande importância para o assunto em foco, por determinar o início dos atos puníveis, segundo o artigo 23, parágrafo único do Código Penal, considerando-se que os atos anteriores foram legalmente praticados em estado de legítima defesa.

DOS EXCESSOS CULPOSO E DOLOSO

A desproporção entre a ofensa e a reação, quando evitável (podendo ser percebida pelo agente), se causada involuntariamente, responsabilizará o autor na forma culposa. É a presença do erro escusável quanto à utilização dos meios na repulsa de uma agressão. Quando este fato ocorre, estamos diante do *excesso culposo de legítima defesa*.

Quando o resultado de um julgamento por homicídio é conduzido a uma condenação por excesso culposo, embora não sejam apenas considerados os atos excedentes à defesa, a condenação por homicídio culposo não provoca discussão no meio jurídico por representar sempre a liberdade para o autor. A pena prevista é de um a três anos de detenção, quase sempre, não é aplicada na totalidade do maior extremo. Quando não está atingida pela prescrição, é o agente beneficiado pelo *sursis* ou pelo regime aberto, este previsto no artigo 33 do Código Penal.

Se conscientemente, após neutralizar o perigo, o agente persiste ofendendo fisicamente o agressor dominado, ocorre o *excesso doloso da legítima defesa*. Neste caso não incide a figura do erro, porque, consciente de haver superado o perigo, aquele que momentos antes se defendia agora passa a agredir. Trata-se de um resultado pretendido pelo agente. É o excesso desejado, dirigido no sentido específico de causar um dano físico ao agressor dominado.

O fato é denunciado principalmente no Tribunal do Júri, quando a legítima defesa é argüida como tese. Reconhecida a agressão injusta, sua atualidade ou iminência, que os meios eram necessários mas foram imoderadamente empregados, está caracterizada a incidência do excesso. Resta constatar-se se o excesso é doloso ou culposo. Formulado o quesito do excesso culposo, duas possibilidades podem ocorrer: a *decisão afirmativa*

responsabilizará o agente por homicídio culposo, para o qual a lei prevê uma pena de um a três anos de detenção, nos termos do artigo 121 § 3º.

Se *negativa a resposta dos jurados*, conclui-se pelo excesso doloso, condenando-se o agente por homicídio doloso, na forma do artigo 121, **caput** ou 121, § 2º, mesmo desconhecendo-se a intensidade do dano provocado pelo excesso, caindo totalmente a legítima defesa.

Como podemos perceber, a quesitação conduzirá fatalmente o julgamento a uma condenação por homicídio simples artigo 121, **caput**, já com a resposta negativa ao quesito do excesso culposo. Reconhecido o dolo, serão os jurados questionados sobre as qualificadoras admitidas na sentença de pronúncia, se for o caso, desprezando-se totalmente as respostas positivas aos quesitos primeiros, e conseqüentemente os atos praticados em legítima defesa, podendo ser o agente condenado por homicídio qualificado (artigo 121, § 2º).

O RESULTADO PODE SER JURIDICAMENTE DESASTROSO

O mesmo júri que reconheceu a favor do agente a causa de exclusão de ilicitude, apenas viciada pela imoderação no uso dos meios, que reconheceu necessários, agora contrariando todas as respostas anteriormente proferidas, o condena por homicídio doloso, podendo mesmo reconhecer uma qualificadora (motivo fútil por exemplo), impondo-se-lhe uma pena de 12 a 30 anos de reclusão, embora momentos antes lhe reconhecesse a legítima defesa.

O fato ocorre diariamente nos nossos tribunais do júri, causando uma preocupação constante naqueles que se dedicam ao direito e procuram promover a justiça.

A doutrina se tem posicionado no sentido de que, ocorrendo excesso doloso, cai a tese da legítima defesa a partir do surgimento do excesso.

Existem, pois, dois momentos a serem considerados na legítima defesa viciada pelo excesso. Um momento lícito que se estende até a neutralização do ataque ou do perigo. E o momento ilegal, por lei reprovado, correspondente ao excesso, representado pelos atos já desnecessários à defesa.

É preciso que a situação seja cuidadosamente analisada e debatida para que, encontrada a solução, tenhamos julgamentos justos.

Os atos ilegais, representados pelo excesso, mesmo se dolosos, não podem tornar ilícitos os atos primeiros, quando se encontrava o agente em estado de legítima defesa. Como vimos, o excesso somente faz cessar a legítima defesa a partir do seu surgimento.

É necessário estabelecer-se o *momento limite*, o instante divisório entre a defesa legal e o excesso, para sanar-se esta falha jurídica que constantemente ocorre nos julgamentos dos nossos tribunais do júri.

A lei do menor esforço até então adotada, não se responsabilizando o agente *apenas* pelos danos causa-

dos pelo excesso, tornando-se ilegais todos os seus atos, deve ser combatida, por ser injusta, chocando-se com os princípios do direito e com o entendimento doutrinário dominante, no sentido de fazer cair a legítima defesa a partir dos atos ilícitos.

O MOMENTO LIMITE ENTRE A LEGÍTIMA DEFESA E O EXCESSO

Se a legítima defesa cai com a incidência do excesso a partir do seu surgimento, e este ocorre com a prática do primeiro ato desnecessário, quando o agente de agredido passa a agressor, é indispensável a identificação desse momento tão importante, para que seja o autor com justiça apenado, resguardando-se os momentos em que licitamente se defendia.

Infelizmente a doutrina ainda não dispensou a atenção devida ao assunto, que embora aparentemente simples, graves conseqüências tem causado nos julgamentos por conduzi-los à injustiça, considerando ilegais atos praticados em estado de legítima defesa.

Se a separação dos atos legais dos ilícitos ainda não foi alvo da doutrina e jurisprudência, essa cautela também não é observada pelos nossos magistrados, conduzindo-se por vezes um julgamento justo à injustiça de um resultado adverso.

A nossa preocupação com o tema em apreciação, tem por finalidade combater a injustiça de se condenar alguém por atos legais, passando-se responsabilizar-se quem exercita a legítima defesa apenas pelos atos excedentes, comprovadamente praticados fora da proteção legal e dentro dos limites das lesões deles decorrentes.

Com a determinação do dano causado pelo excesso, diversos resultados podem ocorrer:

a) A responsabilização por homicídio, se capazes de produzir a morte foram os atos excedentes.

b) A não responsabilização por homicídio, prevalecendo a legítima defesa, se capazes foram os atos primeiros de causar o resultado morte, punindo-se os resultados produzidos pelos atos posteriores.

c) O reconhecimento do excesso não punido segundo o artigo 17 do Código Penal, quando capaz de produzir o resultado morte, já verificado pelos atos primeiros.

Tomemos por exemplo um caso hipotético no qual não ocorreu a morte do agressor:

"A, agredido por B, legalmente defendendo-se, provoca-lhe lesões graves. Posteriormente, após cessar a agressão, persiste dolosamente espancando B, causando-lhe lesões leves".

No caso fictício apresentado, a legítima defesa destaca-se do excesso, sendo possível separar-se os atos legais dos ilícitos. Pode o julgador proferir com segurança um julgamento justo. A seria responsabilizado apenas pelas lesões leves, pois as graves foram provocadas quando em legítima defesa.

A dificuldade surge quando da reação resulta a morte do agressor, restando prova da existência do excesso de legítima defesa.

Reconhecida a culpa no excesso, o agente é condenado por homicídio culposo, nos termos do artigo 121, § 3º, do Código Penal. Se for negativa a resposta ao quesito culposo conclui-se pelo dolo, caindo totalmente a tese da legítima defesa. O acusado é condenado por homicídio doloso, segundo o artigo 121, **caput**, ou 121, § 2º.

Exemplo: "A, em legítima defesa, desferiu dois golpes de faca em B, seu agressor, causando-lhe a morte."

A legítima defesa é reconhecida parcialmente até a escolha dos meios empregados, entendendo o júri ter existido excesso por imoderação no uso destes. Também é negado o quesito do excesso culposo. A é condenado por homicídio doloso (Artigo 121, **caput**, ou 121, § 2º), considerando-se ilegais todos os atos praticados.

Podemos afirmar que apenas o excesso foi capaz de provocar a morte de B, sem a determinação do momento limite entre ele e a legítima defesa?

Quando iniciou-se o excesso, cessando a legítima defesa?

Podemos afirmar que a justiça foi feita neste julgamento, desconhecendo-se a *capacidade de dano* dos atos excedentes?

Entendemos que o resultado atribuído ao caso hipotético apresentado poderia ocorrer apenas se não existisse a princípio o estado de legítima defesa. Com a presença desta, necessário é destacar-se os atos legais dos ilícitos, estabelecendo-se o *momento limite*, objeto do estudo em foco.

Por que nenhum crédito foi dado aos atos praticados nos termos da legítima defesa, até a escolha dos meios e mesmo durante a ação do agente, antes do excesso?

E se os atos praticados antes do excesso foram o suficiente para causar a morte do agressor?

Analisemos outro hipotético caso: "A, em legítima defesa, desferiu dois tiros em B, que já cai sem vida. A, dolosamente, desferiu mais três tiros acertando B".

Não sendo definido o momento limite, segundo a praxe, A será condenado por homicídio doloso, caindo a tese da legítima defesa.

Estaríamos diante de uma *aberração do direito*. A estaria sendo condenado por um crime impossível, pois ao ser atingido pelo terceiro tiro (início do excesso), B já estava sem vida, inexistindo o objeto do crime de homicídio. Se até o segundo tiro A agira em legítima defesa, a partir do terceiro não poderia ser condenado por homicídio, por tratar-se de crime impossível (artigo 17 do Código Penal), por absoluta impropriedade do objeto, embora reconhecendo-se a incidência do excesso doloso.

Esta decisão justa, entretanto, somente seria alcançada se fosse determinado o momento que separa a legítima defesa do excesso, ao qual chamamos de *momento limite*.

Casos semelhantes ao apresentado, acontecem diariamente nos nossos tribunais de júri com mais uma decisão injusta e mais alguém condenado indevidamente.

O EXCESSO E A CAPACIDADE DE DANO

A capacidade de lesionar, além dos atos necessários à defesa, é a qualidade que determina com justiça a responsabilização pelo excesso.

Para atribuir-se uma punição criminal por um ato praticado, deve-se antecipadamente aquilatar-se o *dano causado ao bem jurídico* pelo ato ilícito, para que a justiça seja exercitada. Ninguém pode ser condenado criminalmente sem a prova da materialidade do delito. No caso em apreciação, a materialidade somente poderia ser constatada pelo Exame de Corpo Delito, se determinado o *momento limite*, para que pudessem os legistas avaliar a capacidade do dano físico causado pelo excesso.

Por que condenar-se por homicídio, desconhecendo-se se os atos seriam capazes de produzir a morte?

Entendemos também que se for impossível ao magistrado ou ao tribunal determinar o início do excesso, impossível será avaliar o dano causado, não sendo destacada a materialidade provocada pelos atos excedentes.

Ocorrendo a impossibilidade de delimitar-se os atos legais dos ilícitos, deverá o agente ser absolvido, desprezando-se o excesso e prevalecendo a legítima defesa. É princípio consagrado no direito que, na dúvida, melhor justiça se faz absolvendo-se, sendo respeitado o princípio **in dubio pro reu**. Com relação ao tema em estudo, acontece exatamente o inverso, *considerando-se ilegais todos os atos praticados*.

CONCLUSÃO

Analisando-se as situações apresentadas, fundamentadas na lógica e na justiça, concluímos que condenar alguém por homicídio sem a determinação do momento que separa os atos legais do excesso é juridicamente perigoso. Podemos mesmo chegar ao absurdo

de condenar por crime impossível, como ficou demonstrado. Não sendo possível determinar-se a materialidade do dano provocado pelo excesso, é impossível imputar-se uma pena justa.

Podemos perceber que quando determinado o *momento limite*, o julgamento tende a um resultado justo (caso das lesões corporais), porém quando desconhecido, normalmente ocorre injustiça (outros exemplos), ficando patente a grande falha que ocorre no nosso direito, quando da aplicação do *excesso doloso de legítima defesa*.

Entendemos que a agressão injustamente exercida produz sempre na pessoa da vítima uma perturbação emocional, que persiste mesmo após os atos de defesa. Não raros são os casos em que, mesmo exercitando a defesa legal, o agredido não consegue se libertar da indignação causada pela injusta agressão. Este momento de anormalidade psíquica ao qual a lei denomina de violenta emoção, pode determinar a prática do excesso na legítima defesa.

Considerando-se esse *estado de anormalidade psíquica*, e a determinação do *limite* entre os atos praticados, para ocorrer um julgamento justo, quando da ocorrência do *excesso doloso de legítima defesa*, deverá o agente ser punido segundo as determinações do Artigo 121, § 1º, do Código Penal. A pena seria superior à do homicídio culposo artigo 121, § 3º e inferior ao mínimo previsto para o homicídio simples artigo 121, **caput**. Seria o agente responsabilizado por homicídio doloso, mas na forma *privilegiada*, resguardando-se os atos praticados em legítima defesa e sob o estado emocional.

Assim entendemos porque é juridicamente impossível que atos ilícitos (excesso) venham também viciar pela ilegalidade os atos praticados em legítima defesa.

É necessário, entretanto, que uma atenção especial seja dispensada ao assunto, que até o momento não foi de preocupação da doutrina, para que o *momento limite* seja determinado, e com justiça os magistrados possam aplicar a sanção aos casos de excesso doloso de legítima defesa, após ter conhecimento do dano por ele causado.

Teófilo Otoni, MG, 1992

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

DISTRIBUIDOR

COEL - CONEXEL - CEMMAR -
BLINDEX - SIEMENS -
WESTINGHOUSE - WETZEL - STECK -
FLUID - ACE - SOPRANO - MARSICANO
- KRON - PIRELLI - WEG - COFIBAM -
PETERÇO - INTELLI - KAP -
TRANSISTROL - TELEMECANIQUE -
CONTAPAR - OSRAM - CONECTEL -
HELLERMANN - CEL-ICOPEL -
METALTEX - 3 M - HELFONT - F&B
TRANSFORMADORES - JVL -
SCHRACK - ICR - FINDER

RUA CASTIGLIANO, 1557 - CAIÇARA
30720-310 - BELO HORIZONTE - MG

FONE: (031) 464-8866

TELEX: 39 2501

TELEFAX: (031) 464-1394